

Lyotard y la Postmodernidad: crítica de
los metarrelatos y horizonte
contramoderno

Lyotard and Postmodernity: Critique of
Metanarratives and the Contramodern
Horizon

Por: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo analiza el pensamiento de Jean-François Lyotard en torno a la postmodernidad, centrándose en su crítica a los metarrelatos y en la noción de inconmensurabilidad de los saberes. A partir de sus obras *La condición postmoderna* y *La postmodernidad explicada a los niños*, se examina cómo Lyotard pone en cuestión los discursos totalizadores de la modernidad —marxismo, cristianismo, racionalismo y ciencia— al considerarlos legitimaciones que han fracasado en su promesa de emancipación. El estudio destaca la relevancia de la pluralidad de juegos lingüísticos y saberes fragmentados frente a la pretensión de unidad y universalidad moderna. Finalmente, se plantea una lectura crítica que cuestiona tanto la validez de la fragmentación propuesta por Lyotard como la vigencia de los grandes relatos en la contemporaneidad, sugiriendo que más que una “postmodernidad” deberíamos hablar de una “contramodernidad”.

Palabras clave: Lyotard; postmodernidad; metarrelatos; inconmensurabilidad; crítica de la modernidad; contramodernidad.

Abstract: This paper explores Jean-François Lyotard’s reflections on postmodernity, focusing on his critique of metanarratives and the notion of the incommensurability of knowledge. Drawing on his works *The Postmodern Condition* and *The Postmodern Explained to Children*, the study examines how Lyotard challenges the modern grand narratives —Marxism, Christianity, rationalism, and science— viewing them as failed legitimations of emancipation. It emphasizes the significance of the plurality of language games and fragmented knowledges over the modern aspiration to unity and universality. Finally, a critical perspective is offered that questions both Lyotard’s radical fragmentation and the supposed demise of grand narratives, suggesting that rather than “postmodernity,” it would be more accurate to speak of “contramodernity.”

Keywords: Lyotard; postmodernity; metanarratives; incommensurability; critique of modernity; contramodernity.

Contenido

1. Introducción.....	4
2. La Postmodernidad según Jean – François Lyotard	7
A. Los Metarrelatos	10
B. Respecto a la inconmensurabilidad.....	17
3. Una mirada crítica a la postmodernidad	18
4. Conclusión.....	23
Bibliografía	25

1. Introducción

Resulta pertinente, a la vez que interesante, arrojar algún dato biográfico sobre nuestro prolífero pensador francés antes de pasar a su pensamiento filosófico *inconmensurable*.

Por lo tanto, lo primero que podríamos destacar de Jean – François Lyotard es que nos encontramos con un pensador del siglo XX. Esto es relevante porque si nos enfrentamos a la postmodernidad como una época histórica, dependiendo del historiador, estaríamos ante un filósofo que ha vivido en dos épocas, e incluso se podría decir que no ha llegado a ser testigo de toda la repercusión que ha tenido el pensamiento postmoderno, expuesto, en mayor o menor medida, en su obra *La Condición Postmoderna*. En otras palabras, se podría decir que, aunque Lyotard fuera quien hizo de este término un uso de gran alcance, solo consiguió vislumbrar una pequeña parte de lo que llegaría desarrollar esta forma de repensar la historia, la filosofía, la política, la estética, la literatura, etcétera.

De igual modo, considero crucial destacar algunas de las inquietudes de Lyotard, ilustradas estas en un texto muy citado por varias eminencias, el cual se podría considerar algo sarcástico, pero no por eso bastante aclaratorio para entender los orígenes y coqueteos intelectuales del filósofo francés. Para ello, citaré a María Teresa Oñate, la cual cita a su vez un fragmento biográfico de una obra de Lyotard:

Cuando tenía once o doce años [...] mis sentimientos hacia lo que quería ser vacilaban. Quería o hacerme monje (especialmente dominico) o ser pintor o historiador [...]. En cualquier caso, dado que pronto me convertí en esposo y padre cuando en realidad solo tenía edad para ser hijo, me vi obligado por esta drástica situación a mantener una familia. Resulta evidente que ya era demasiado tarde para hacer los votos monacales. En cuanto a mi carrera artística, era un deseo sin esperanzas debido a una desafortunada falta de talento, mientras que una evidente debilidad de memoria desalentaba definitivamente mi inclinación hacia la historia. Así, me convertí en catedrático de filosofía en un liceo de Constantine, la capital del departamento francés de Argelia Oriental [...]. Fui a Constantine en 1950.¹

¹ OÑATE, María Teresa y G. ARRIBAS, Brais. *Postmodernidad: Jean – Francois Lyotard y Gianni Vattimo*. Barcelona, España: Bonallettera Alcomas, 2015, P. 18.

Lo que quiero resaltar con esto son las influencias que Lyotard recibe, tanto desde el ámbito religioso pasando por la historia e incluso la estética, aunque todo esto formaría parte de un pensador que se pueda llamar filósofo. Con todo, sin ánimo de vaciar de contenido humorístico el texto citado, el libro básico de esta propia asignatura pretende dejar muy claro estas influencias muy marcadas en el pensador francés en diferentes momentos de su recorrido intelectual. Al mismo tiempo, poner de manifiesto que Lyotard nunca terminará de desligarse de sus inquietudes éticas fundamentadas en sus influencias religiosas o sus ambiciones históricas, por ejemplo.

El propio Lyotard nos previene de la ingenua pretensión de ver en su trayectoria intelectual una primera etapa de monje dedicada a la ética, una segunda etapa de pintor dedicada a la estética y, por último, la etapa de historiador centrada en acontecimientos históricos de carácter político. No obstante, aquellos deseos vacilantes y nunca satisfechos están presentes en todos y cada uno de los momentos de su vida intelectual, aunque con sentimientos, tonalidades y acontecimientos de diferente intensidad.²

Estas tres etapas en Lyotard son extremadamente importantes, ya que su pensamiento sobre la postmodernidad se encuadra dentro de una de estas tres; la etapa de historiador. Esto no quiere decir que este vea la postmodernidad como un acontecimiento histórico *per se*, sino que, más bien, cargará de un alto contenido político su pensamiento sobre la postmodernidad. Con todo, como bien dice Delmiro, el lector de Lyotard podrá apreciar notablemente esos tres frentes que el pensador francés abre sobre la postmodernidad, ya que, al hablar de los metarrelatos, hará alusión a esa explicación del mundo conocido desde una perspectiva religiosa cristiana. Al mismo tiempo, observaremos como también aborda las cuestiones estéticas en la postmodernidad. Luego, se puede considerar que Lyotard intentará pensar la postmodernidad en diferentes órdenes; político, ético y estético. Creo que es evidente el paralelismo con sus tres etapas e inquietudes a lo largo de su vida y el desarrollo de su filosofía en este sentido.

Luego, para concretar, coincidimos con Delmiro en ver en el pensamiento de Lyotard tres etapas que se solapan unas a otras, las cuales son relevantes para abordar el tema referente al

² ROCHA, Delmiro. *12 Pensadores (y uno más) para el siglo XXI*. Madrid, España: Dickinson, 2014, p.158

presente trabajo; la etapa ética/monje, la etapa estética/pintor y la etapa de historiador/política.³ Teniendo en cuenta esto, para la gran influencia que tuvieron cada etapa y poder valorar lo polifacético del pensamiento de Lyotard, se puede hacer alusión de nuevo a Teresa Oñate cuando escribe: «En 1964, decepcionado con la capacidad del marxismo para resolver los problemas concretos de la sociedad tardocapitalista, abandona el grupo Socialismo o Barbarie y dos años más tarde Pouvoi ouvrier».⁴ Esto, se puede convertir tanto en una crítica sobre su crítica a los diferentes metarrelatos, ya que se puede entender su pensamiento como algo fundado, o al menos condicionado en parte, por las frustraciones de su experiencia en diferentes ámbitos, ya sean el religioso, pero sobre todo el político, ya que atenta vehemente contra el relato marxista. Asimismo, se puede considerar desde una perspectiva opuesta, y entender que estas experiencias dotan de cierta credibilidad las críticas vertidas en sus obras al marxismo, el racionalismo o el cristianismo.

Una cosa es segura y conocida en el amplio espectro académico, Lyotard es precursor de una de las más contundentes y violentas críticas a la modernidad, al mismo tiempo que uno de los pensadores más reconocidos en su pensamiento por entender la «realidad» después de una época moderna, después de un periodo histórico donde todo estaba cerrado y bien atado. Con Lyotard se desvanece la prepotencia filosófica, con Lyotard queda en entredicho las grandes teorías económicas y políticas, incluso siembra la duda argumentada en la supremacía del saber científico.

Lyotard ha sido uno de esos filósofos recientes que más han proclamado el fin de la modernidad y el surgimiento de la postmodernidad. Lo hizo de la manera más explícita y elocuente. Señaló con tenacidad callejones sin salida y paradojas en las que se encuentra el saber moderno, sobre todo el filosófico, que se había encerrado en metarrelatos orgullosos y pretenciosos que ahora reciben poca credibilidad. Pero también propuso algunas salidas, como la moderación de la actividad filosófica a sus justos límites, denunciando las extralimitaciones de ese pseudo-saber que ha levantado como una máscara la sociedad moderna.⁵

³ ROCHA, Delmiro, 2014, p. 158.

⁴ OÑATE, María Teresa, 20015, p.19.

⁵ BEUCHOT, Mauricio. *Historia de la Filosofía en la Postmodernidad*. México: Torres Asociados, 2009, p. 109.

Para finalizar esta somera introducción, considero igualmente relevante hacer alusión a las dos obras clave en las que se fundamentará el presente trabajo: *La Condición Postmoderna* y *La postmodernidad (explicada a los niños)*.

La Condición Postmoderna tiene una continuación aclaratoria en *La postmodernidad explicada a los niños*. En este texto, una vez que se han puesto definitivamente en tela de juicio los grandes relatos de la modernidad y la idea sustancial que se esconde tras ellos que es que existe una razón única capaz de definir objetivamente lo que la realidad es, la filosofía del pensador francés se abre a la defensa de la heterogeneidad, de la pluralidad de las racionalidades que se ponen en juego en la diversidad de discursos lingüísticos, los cuales son inconmensurables entre sí.⁶

Una de las razones por las que he escogido estas dos obras es por su continuidad en el momento de abordar el tema de la postmodernidad. Es cierto que existen obras de Lyotard que también pueden resultar aclaratorias y enriquecedoras para este trabajo, con todo, considero que son estas dos las que abordan el tema de una forma más directa sin desviarse del mismo. En última instancia, se verá que lo que le interesa a Lyotard al hablar de la postmodernidad es lo relativo a los grandes relatos de la modernidad y la crítica que la postmodernidad hace sobre estos. Asimismo, pienso que con estas dos obras se puede entender mejor la obra de *La Diferencia*, por ejemplo, algo que también formaría parte de esa alternativa que propone Jean – François, puesto que esa multiplicidad de microrrelatos, de razones o de juegos del lenguaje, se dejan ver en estas obras.

2. La Postmodernidad según Jean – François Lyotard

Lyotard emprenderá su pensamiento sobre la postmodernidad como una especie de crítica sobre la época que le precedió; la modernidad. A grandes rasgos dirá que su cultura coetánea estaba en contra de ese racionalismo típico del iluminismo. A su vez, hará alusión a una creciente incredulidad sobre una verdad absoluta. Pero todo esto, dirá que es consecuencia del poder mediático y la supremacía de este sobre cualquier tipo de verdad, que a su vez desvirtúa los discursos vertidos sobre esa verdad. «Señala que nuestra cultura se ha puesto en contra de la razón y ya no permite la creencia en una verdad, ya que la realidad ha sido

⁶ OÑATE, María Teresa, 20015, p. 9.

aprisionada por los medios de comunicación, que la componen y recomponen, desfigurándola».⁷

El pensamiento postmoderno intenta ir más allá de la modernidad revelando inconsistencias o aporías dentro de la tradición occidental desde Descartes hasta el momento actual. Estas aporías se han visto generalmente asociadas a la onto-teología, término acuñado por Heidegger para caracterizar una forma de pensar acerca de la verdad que se sustenta en última instancia en una concepción de la divinidad.⁸

Asimismo, más que hablar de la postmodernidad en el ámbito conceptual, Lyotard habla de una condición, de una tendencia o de la esencia misma del saber postmoderno en lo relativo a estas críticas vertidas contra la modernidad y esa cosmogonía que se solía tener o relatos utópicos e ilusorios. De cómo se ha ido conformado un pensamiento único a través de esos grandes relatos, cómo ese pensamiento ha velado los errores del sistema imperante en cada momento y ha prometido falsamente un estado de plenitud de una forma o de otra.

Se ha decidido llamar a esta condición postmoderna. El término está en uso en el continente americano, en pluma de sociólogos y críticos. Designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas del juego de la ciencia, de la literatura y de las artes del siglo XIX. Aquí se situarán estas transformaciones con relación a la crisis de los relatos.⁹

Estas reglas del juego lingüístico en todos los saberes, incluido el científico y ampliamente criticado por su hegemonía, será una constante en el desarrollo del pensamiento de Lyotard acerca de la postmodernidad y su condición. Se revelará como la ciencia también depende de unos relatos y de unos criterios de evaluación endogámicos, los cuales hacen imposible la validación de sus juicios desde otra esfera que no sea la suya propia. Luego, se convierte en un argumento circular el cual, a todas luces, carece de una validez exógena.

En otras palabras, para Lyotard, en la postmodernidad cambia radicalmente el concepto de verdad. No es tanto que la verdad no exista, sino que no es ya más lo que se creía; una verdad omniabarcante, aclaratoria que lo explicaba todo, daba un sentido a la existencia y las

⁷ BEUCHOT, Mauricio, 2009, pp. 109-110.

⁸ C. DILLON, Martin. *Diccionario Akal de Filosofía*. Madrid, España: Akal, 2004, p. 244.

⁹ LYOTARD, Jean – Francois. *La Condición Postmoderna*. Madrid, España: Ediciones Cátedra, 2006, p. 9.

particularidades de cada individuo. Nada más lejos de realidad, en la postmodernidad se entenderá que la verdad es algo que se construye por la voluntad y deseos de los poderosos a través de los grandes relatos.

Pero como vamos mencionando, Lyotard verá en la postmodernidad una crítica de la modernidad muy severa: «El severo examen que la postmodernidad impone sobre el pensamiento de las luces»¹⁰. Aunque también entenderá que la postmodernidad es una especie de hija de la modernidad hasta el punto de que se podrá apreciar una suerte de dependencia de la postmodernidad sobre la tan beligerante crítica vertida sobre esos metarelatos. Esto lo digo, entre otras cosas, porque si no se diera en las obras de Lyotard estas críticas hacia lo moderno en tantísimas áreas; lo político, religioso, social, histórico, etcétera es muy probable que estas obras no existieran si quiera. Por lo tanto, vemos aquí una vez más como triunfa la dialéctica de Hegel, como el esclavo depende del amo, pero este a su vez, depende del esclavo para poder seguir siendo amo, lo cual hace que ambos estén privados de la verdadera libertad.

Lyotard dirá que la causa del fracaso de la modernidad es debido a la fragmentación de la totalidad de la vida en especialidades independientes abandonada a la estrecha competencia de los expertos, mientras que el individuo concreto vive el sentido «desublimado» y la «forma desestructurada» no como una liberación, sino en el modo de ese inmenso tedio acerca del cual, hace ya más de un siglo, escribía Baudelaire.¹¹

Lo primero que asegura Lyotard es que la modernidad ha fracasado, y que esto es lo que pone de manifiesto, a grandes rasgos, la postmodernidad. Con todo, no creo que esto pueda asegurarse de forma taxativa como lo hace el autor, ya que la modernidad ha tenido sus luces y sombras como cualquier época histórica. Asimismo, dentro de esta época histórica se han dado eso metarrelatos, los cuales han ido decayendo por su presunción, eso es cierto, pero que, en su momento, para algunos y algunas, cumplieron su función. De igual modo, esa

¹⁰ LYOTARD, Jean – Francois. *La Postmodernidad (Explicada a los niños)*. Barcelona, España: Gedisa, 2008, p. 13.

¹¹ *Ibidem*, p. 12.

fragmentación no tiene porqué ser causa de fracaso (suponiendo que la modernidad haya fracasado), entre otras cosas porque esa fragmentación está ampliamente fomentada por la postmodernidad.

De igual forma, esa especialización con parcelas tan definidas hace que un número muy reducido tenga un amplio conocimiento de cualquier «verdad», mientras que ignora las diferentes tonalidades que pueda tener la realidad o su misma «verdad»; eso sin contar la existencia de otras verdades.

A. Los Metarrelatos

La rama troncal de la que depende todo el pensamiento postmoderno de Lyotard está fundamentada, sin lugar a duda, en los metarrelatos. Esto lo pone de manifiesto en las dos obras principales del autor sobre el tema.

Ahora bien, lo que propone Lyotard es que esos metarrelatos, los cuales dotaban de coherencia la existencia moderna, decaen, se desvanecen. Delmiro dirá incluso que no existen ya tales metarrelatos. Esos grandes relatos son el relato marxista, el cual prometía la emancipación de la clase trabajadora. El relato cristiano, el cual daba un sentido al sufrimiento aquí en la tierra, a la vez que prometía el regreso de su Mesías. El relato de la razón con el iluminismo, visto a través de Hegel como esa gran estructura que le daba explicación a todo y, por último, ese relato científico que intentará también suplir lo que los otros grandes relatos no han podido llenar.

La Condición Postmoderna, postula que la legitimación que los grandes relatos siempre han producido está hoy en crisis, más aún, ha sido devorada, aniquilada, es decir, ya no hay metarelatos legitimadores. Los relatos míticos y religiosos legitimaban la época premoderna. El justificacionismo moderno estableció la legitimación con base en el discurso racional, al tiempo que obligó a ese mismo discurso a sostener una trascendentalidad justificadora que lo mantenía amarrado a la época premoderna, pero que, a su vez, legitimaba la actitud totalizadora de la razón.¹²

¹² ROCHA, Delmiro, 2014, p.

Pero nada de esto es cierto, el marxismo ha fracasado y el capitalismo ha triunfado. Los comunistas se vuelven tan perversos como sus opresores. Cristo no ha vuelto para hacer justicia a los que sufren día y noche, y el más allá está cada más allá y menos acá. El existencialismo ha demostrado que la realidad no siempre es racional, que el individuo con sus particularidades está inmerso en una irracionalidad y que la torre de marfil donde se alojaban los pensadores de la élite con sus estructuras racionales no es algo que libere y satisfaga al ser humano. La ciencia, de igual manera, intenta llenar el hueco del tedio y sentar unas bases seguras para construir el sentido humano, pero esta se torna inhumana, distante y tanto o más fría con el dolor y la injusticia humana cuando hace alarde de la verdad absoluta. Estas es la condición postmoderna; que no hay salida, o de haberla, no a través de una única vía, de un único relato, ya que no deja de ser eso, un juego del lenguaje.

Los «metarelatos» a que se refiere *La Condición Postmoderna*, son aquellos que han marcado la modernidad: emancipación progresiva de la razón y de la libertad, emancipación progresiva o catastrófica del trabajo (fuente de valor alienado en el capitalismo), enriquecimiento de toda la humanidad a través del progreso de la tecnociencia capitalista, e incluso se cuenta al cristianismo dentro de la modernidad (opuesto por lo tanto al clasicismo antiguo) salvación de las creaturas por medio de la conversión de las almas vía el relato crístico del amor mártir.¹³

Estos metarrelatos, como denominador común, vemos que prometían la emancipación del individuo. Con todo, lo que dice la postmodernidad es que no han cumplido esa promesa, sino que ha hecho depender a las minorías oprimidas de unos ordenamientos que marcaban la pauta preestablecida para ser libre, para el progreso, para liberarse del yugo esclavo de la clase burguesa, para pensar y expresarse libremente, etcétera. El ser humano se halla en una minoría de edad todavía porque otros han razonado por él. El *Sapere aude* de Horacio y posteriormente de Kant, nos libera de un amo para someternos a otro, ya que todo nos viene dado por los dominadores pensadores dioses de la «razón emancipadora».

El denominador común de todos los relatos modernos es la pretensión universalmente integradora en un todo orgánico de la vida física y espiritual en su conjunto. Esta es la vía que culmina en Hegel y que hasta la actualidad expresa el deseo de unidad y reconciliación universal. Frente a esto, Lyotard pondrá de relieve la inconmensurabilidad de los saberes que se refleja y se manifiesta en los distintos regímenes de frases y de

¹³ LYOTARD, Jean – Francois, 2008, p. 29.

géneros de discurso que operan en cada uno de ellos, los cuales no son trasladables sin perjuicio esencial. El saber mismo es inconmensurable pues no puede atrapar bajo su epígrafe la diseminación radical que opera en sus múltiples manifestaciones.¹⁴

Pero esto tiene unas consecuencias sociales de gran calado, que es algo que Lyotard también trabajará, dejará ya expuesto en estas obras, pero de forma más explícita en *La Diferencia*. «La caída de los grandes relatos repercute en la sociedad rompiendo los vínculos sociales, para dejar a los individuos como átomos dispersos y en movimiento autónomo.»¹⁵ Los grandes relatos forjaban que la sociedad fuese homogénea. Con su ruptura, consecuentemente, quedará visible a la heterogeneidad de la sociedad. A su vez, ese punto de unión que había en la humanidad, o en las sociedades, el cual las hacía permanecer bajo una estructura u ordenamiento común que establecía las formas de existir, desaparece. Esta diferencia es la que provocará la verdadera emancipación en el individuo, ya que podrá, como decía Sartre, hacerse a sí mismo con lo que hicieron de él. Como no, la muerte de estos grandes relatos implica necesariamente que existen pequeños relatos.

De igual forma, esta fragmentación no es solo social. Como ya hemos señalado que existen pequeños relatos, esto se sigue también de una consecuencia, que la historia también queda fragmentada; nada de esa unificación histórica mirada a través del monumental Hegel o Marx. Ya no queda nada del relato cristiano, ni si quiera de relato capitalista que prometía igualdad y riqueza para todos de la misma forma que hacían los otros relatos. Hay microhistorias y no tanto una macrohistoria que encuadra la existencia humana en su totalidad. Es más, son más relevantes esos pequeños relatos de la historia que nos se nos muestra, esa intrahistoria.

En esta misma línea irá Vattimo, el cual propondrá una filosofía del dialecto en contra partida a esos metarrelatos; no hay ya más grandes relatos, sino dialectos. Se podría decir que es poner la mira en lo pequeño para hacerlo visible, y al hacerlo visible poder tener una mayor comprensión de la realidad y no una comprensión tan sesgada como la ofrecida hasta el momento.

¹⁴ ROCHA, Delmiro, 2014, pp. 166-168.

¹⁵ BEUCHOT, Mauricio, 2009, p. 113.

La idea de fondo que hay detrás de estos metarrelatos y de sus críticas vertidas desde Lyotard, es la idea del saber y su relación el poder. Como diría el célebre Thomas Hobbes: el conocimiento es poder. Que para el caso podríamos sustituirlo por el término saber, ya que Lyotard dirá lo siguiente: «Nuestra hipótesis es que el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada postindustrial y las culturas en la edad llamada postmoderna.»¹⁶ Este cambio de estatuto se podría entender como una disputa por el poder del saber. «Con la hegemonía de la informática se impone una cierta lógica y, por tanto, un conjunto de prescripciones que se refieran a los enunciados aceptados como de saber. Se sabe que el saber se ha convertido en los últimos decenios en la principal fuerza de producción».¹⁷

«Los relatos, se ha visto que determinan criterios de competencia y/o ilustran la aplicación. Definen así lo que tiene derecho a decirse y hacerse en la cultura, y, como son también una parte de esta, se encuentran por eso mismo legitimados».¹⁸ Vemos que los metarrelatos de la modernidad eran ordenamientos que establecían una dicotomía, ya fuese sobre lo socialmente aceptado o no, sobre lo correcto o incorrecto, legal o ilegal, normal o anormal, etcétera. Aquí se puede apreciar esa estrecha relación con la filosofía de Foucault y su amplio trabajo sobre el poder, como rezaba «el poder no se posee, se ejerce» y como ya se ha mencionado más arriba; estos metarrelatos como instrumentos que legitiman ejercer el poder sobre la masa que los acepta y no los cuestiona. De ahí su papel de emborronar la realidad, no apreciar esas incongruencias dentro de ellos mismos y hacer pasar desapercibidos esos dialectos que propone Vattimo en cualquier ámbito.

Luego, resulta muy aceptable, a la par que elogiabile las críticas que Lyotard hace sobre esos grandes relatos que tanto han defraudado a la humanidad, y ya no solo que han defraudado, sino que han preservado diversas formas de injusticia y anquilosado la auténtica emancipación humana. Sin embargo, el saber postmoderno, según Jean – François, va mucho más allá, ya

¹⁶ LYOTARD, Jean – Francois, 2006, p.13.

¹⁷ *Ibidem*, p.16.

¹⁸ *Ibidem*, p.50.

que lejos de confiar en el progreso tecnológico o científico, lo entiende como otra narrativa más, equiparable a los otros grandes relatos. «El rasgo más llamativo del saber científico postmoderno es la inmanencia en sí misma, pero explícita, del discurso acerca de las reglas que le dan validez».¹⁹

El saber científico, que no escapa a la crítica postmoderna de Lyotard, hace alarde de un saber puramente objetivo y certero. Es más, en cuanto mayor precisión, mayor certeza y objetividad, mayor previsibilidad de los acontecimientos futuros, como si de una narrativa profética futurista más se tratara, como ya habíamos experimentado con el relato del cristianismo o el marxismo, toma su lugar un nuevo discurso con otros mecanismos muy similares a los religiosos para legitimarse.

«La microfísica obligan a una revisión mucho más radical de la idea de trayectoria continua y previsible. La búsqueda de la precisión no escapa a un límite debido a su coste, sino a la naturaleza de la materia. No es verdadero que la incertidumbre, es decir, la ausencia de control humano disminuya a medida que aumenta la precisión: también aumenta».²⁰ Es notable que la lógica es la misma; trazar esa continuidad en el saber y previsibilidad, así como de certeza con el paso del tiempo. Para ello, Lyotard hará uso de la mecánica cuántica, hecho, según la física, irrefutable pero que se escapa a cualquier certeza y criterio observacional, ya que hay partículas subatómicas que se comportan de forma diferente cuando son observadas y cuando no.

El problema parte de la dificultad que tiene la ciencia para justificarse, dado que no se puede legitimar apelando a sí misma: no hay una demostración científica de la validez de la ciencia. Por tanto, como se ve incapacitada para demostrar su autenticidad, solo puede mostrarse apoyándose en un relato metateórico, en un metarrelato. El problema ni mucho menos desaparece, porque ahora será pertinente preguntarse cómo se legitima a su vez este relato.²¹

¹⁹ *Ibidem*, p.100.

²⁰ *Ibidem*, p. 102.

²¹ OÑATE, María Teresa y G. ARRIBAS, Brais, 2015, p.44.

Lyotard cree que la ciencia solo se justifica a partir de una triple apuesta: 1. Existe una realidad externa al ser humano, al mismo tiempo que puede ser descrita, puesto esta realidad es racional. 2. El ser humano puede percibir y comprender esta realidad externa de forma objetiva y precisa, ya que su característica intrínseca es la racionalidad. 3. El ser humano tiene las capacidades para describir de manera objetiva esta realidad a través de argumentaciones y pruebas empíricas.²² En otras palabras, el saber científico sigue partiendo de unas premisas que no puede demostrar, pero también sigue asumido en el metarrelato de la razón y el pensamiento cartesiano de la *res extensa* y la *res cogitans*. Esto es así desde el momento en que supone un conocimiento objetivo o una realidad externa al sujeto, la cual existe en sí misma.

Hemos hablado de los metarrelatos, del concepto de verdad vinculado a esos metarrelatos, e incluso del poder relacionado con estos conceptos y el término del saber incluido. Pero Lyotard no nos da una definición conceptual del término postmodernidad, tampoco es algo que se proponga. «Lyotard no pretende dar una definición objetiva al uso del término postmodernidad en su obra *La condición postmoderna*».²³ Incluso diría más, no solo en *La condición postmoderna*, sino en *La postmodernidad (explicada a los niños)* tampoco es esa su pretensión ni mucho menos. Más bien es un análisis minucioso desde distintas perspectivas y no solo desde la filosófica para descifrar lo que está ocurriendo en la sociedad y el porvenir de esta.

Lo que sí pretende Lyotard es que el lector entienda que cuando habla de postmodernidad no se está hablando de un momento histórico como se solía hacer en historiadores anteriores a él, o en filósofos que le hayan precedido. «Posmoderno, probablemente no es un buen término, pues implica la idea de “periodización” histórica y “periodizar” es una idea todavía “clásica” o “moderna”. “Posmoderno” indica simplemente un estado de ánimo o mejor, de pensamiento. Podría decirse que se trata de un cambio en relación el problema de sentido».²⁴ Esto es algo que se debe tener claro para entender a Lyotard cuando hablar en según qué

²² OÑATE, María Teresa y G. ARRIBAS, Brais, 2015, p. 46.

²³ OÑATE, María Teresa y G. ARRIBAS, Brais, 2015, p. 24.

²⁴ LYOTARD, Jean-François. *Qué es lo posmoderno. Zona erógena*, 1992, vol. 12, p. 2-10.

terminología, pues, aunque estas obras se enmarquen en su etapa de historiador, no está escribiendo ni pensando como un historiador al uso. Por lo tanto, cuando Lyotard habla de postmodernidad, está hablando de muchas cosas. Se podría decir que para hablar de postmodernidad primero hay que hablar de modernidad y de a qué época o referencia moderna nos referimos, ya que el postmodernismo es una crítica a la modernidad, pero a qué concretamente estamos dirigiendo esa mirada analítica y escéptica. Esa mirada crítica, escéptica, es consecuencia del cambio, de ese estado anímico en el individuo postmoderno.

Pero también se está diciendo que la postmodernidad no es una época histórica distinta a la modernidad o, mejor dicho, posterior. Es decir, que el prefijo *post* no quiere decir necesariamente lo que viene después de la modernidad. Esto hace que se torne el hablar de postmodernidad desde Lyotard, cuanto menos, algo confuso, ya que no nos referimos a un sistema filosófico nuevo, no nos referimos a un período histórico, sino a un sentimiento, a un cambio, pero ¿cuándo? ¿cómo se ha dado este cambio, qué lo ha provocado? Pues el propio Lyotard dirá que la postmodernidad no es una posición antimoderna, ni algo antitético, sino que es algo fraguado dentro de la propia modernidad. «¿Qué es pues lo postmoderno? ¿Qué lugar ocupa o no en el trabajo vertiginoso de las cuestiones planteadas a las reglas de la imagen y de relato? Con seguridad, forma parte de lo moderno. Todo aquello que es recibido, aunque sea de ayer debe ser objeto de sospecha».²⁵

Pero, se podrá hilar más fino en esta cuestión, aparentemente tan contradictoria, y es que la postmodernidad, convertida en una crítica de la modernidad, es una característica de la misma modernidad, no es algo que se nos da después, sino que es algo que se establece en la propia modernidad. En otras palabras, la propia modernidad se convertirá en su peor enemiga, llamada postmoderna y mal entendida en la mayoría de los casos como su antagonista. «Una obra no puede convertirse en moderna si, en principio, no es ya postmoderna».²⁶ Con todo, me gustaría aclarar como aquí Lyotard se refiere a cuestiones estéticas, al hablar de el arte. De ahí la relevancia de tener en cuenta estas tres etapas del filósofo francés, así como lo

²⁵ LYOTARD, Jean-François, 2008, p. 23.

²⁶ *Ibidem*, p.23.

crucial del punto de referencia que hay que determinar previamente antes de hablar de postmodernidad, pues no es lo mismo hablar de arte que de política, historia, religión o filosofía.

De esta forma, volviendo al prefijo *post* de nuestro concepto y aludido con anterioridad a él, cuando Lyotard piensa en la postmodernidad, ese prefijo no solo hace indicación del futuro, sino también del pasado. Por lo tanto, si hablamos del futuro y del pasado, estamos hablando de una relación de ambos tiempos, pero no en momentos históricos lineales. «Así, lo posmoderno se debe comprender según la paradoja del futuro (post) y el anterior (modo). Lo que nos permite decir, que el debate modernidad/posmodernidad cierra el antiguo debate tradición/modernidad. A este respecto se trata constantemente de inventar las alusiones a lo concebible y que, sin embargo, no lleguen a ser presentadas».²⁷

B. Respecto a la inconmensurabilidad

Haciendo alusión al título que apuesta Delmiro Rocha a su participación del libro básico de esta asignatura: *Inconmensurable Lyotard*, veremos la relación que tiene esto con la postmodernidad entendida en Jean – François. Asimismo, se podrá apreciar que estamos de acuerdo esta entrada propuesta por Rocha.

«Lyotard entenderá que en la postmodernidad la sociedad no se debe concebir como un todo orgánico ni como un campo dualista de conflicto, sino como una red de comunicaciones lingüísticas, entonces el lenguaje mismo se compone de una multiplicidad de juegos diferentes cuyas reglas eran inconmensurables».²⁸ Esto está estrechamente ligado con los metarrelatos, ya que estos grandes relatos eran los que dotaban de legitimidad esa unicidad homogénea de la sociedad o esa perspectiva dicotómica. Era necesaria la eliminación de estos grandes relatos para poder fragmentar la sociedad y de esta manera llegar a discernir esa

²⁷ MARTÍNEZ, Daniel Gutiérrez. *La posmodernidad de Lyotard explicada a los posmodernos*. El colegio Mexiquense, 2007, p. 14.

²⁸ ANDERSON, Perry. *Los orígenes de la posmodernidad*. Ediciones Akal, 2016. P. 31.

multiplicidad de juegos lingüísticos. Lo interesante de esto, donde me gustaría poner la mira, es en las reglas de esos juegos.

Es decir, antes existían unas reglas fijadas, incluso prefijadas para esos grandes relatos, unas reglas lingüísticas. Ahora, por el contrario, las reglas eran ilimitadas, no nos venían dadas, sino que en cada juego se podía una serie de reglas. De ahí que el saber científico, dependiente también de esta narrativa basada en un juego lingüístico más con sus correspondientes reglas, no tenga la supremacía del saber y se vea incapacitado para dotar de coherencia la realidad existente.

Pero esta inconmensurabilidad es fundamental en la lectura de Lyotard no solo por su crítica al relato científico, sino que es condición de posibilidad para todas las críticas vertidas hacia esos grandes relatos. Esta inconmensurabilidad implica diferencia, verdades distintas entre sí y no solo una multiplicidad ilimitada de relatos. «La inconmensurabilidad, en el sentido de la heterogeneidad de los regímenes de enunciaciones y de la imposibilidad de someterlos a una misma ley, caracteriza también la relación de las cognitivas o de las prescriptivas con las interrogativas».²⁹ Vemos como Lyotard entiende esa inconmensurabilidad en las distintas leyes de los juegos, ya que se podría hablar de infinitos juegos del lenguaje, pero una sola ley para todos, lo cual implica, en palabras de Lyotard, la supresión de estos juegos. Pero, para que haya esa supresión, se sigue que tiene que darse alguien que los suprima, en consecuencia, nos surge el metarrelato legitimado por sus propias reglas.

3. Una mirada crítica a la postmodernidad

Nos hemos adentrado, en la medida de lo posible en la postmodernidad de Lyotard, hemos intentado desglosar y analizar sus obras principales sobre este tema tan controvertido y referir, muy superficialmente, su relación con otros pensadores o sistemas de pensamiento. Ahora bien, es notorio que la postmodernidad sigue abierta a debate, y que dicho debate se nos presenta considerablemente candente, tanto de sus defensores, como de sus detractores.

²⁹ LYOTARD, Jean-François. *La Diferencia*. Barcelona. Gedisa: 1988. P. 150.

Más aún cuando apreciamos que no existe una definición conceptual de este término y que el estudio de varios filósofos que encuadramos en esta corriente de pensamiento, presentan amplias diferencias: por ejemplo, el caso Gianni Vattimo y como este se aleja de la postura de Lyotard, siendo ambos postmodernos. Luego, aquí se podría decir que cabe hablar de postmodernismos más bien que de postmodernidad.

Una de las críticas que se le pueden hacer a Lyotard es su afirmación de la destrucción de esos grandes relatos que crítica fuertemente. Para Jean – François, estos grandes relatos hemos vistos que están aniquilados, que ya no cumplen su función en esa *condición postmoderna*. Con todo, esto no es así, vemos que siguen existiendo los grandes relatos emancipadores y que estos tienen un amplio número de adeptos. Sin ir más lejos nos encontramos con el atentado a las torres gemelas. Un acto atroz que se legitima en uno de esos metarrelatos, que pone de manifiesto a su vez que la fragmentación propuesta por Lyotard no es tan acertada como este cree, sino que existen hechos universales que nos afectan a todos de forma objetiva; existen universales incuestionables cuando nos enfrentamos con el drama humano.

Pero podemos mencionar un acontecimiento mucho más reciente, incluso presente, la pandemia mundial que estamos viviendo. Como toda la humanidad se somete a ese supuesto «metarrelato» científico como poseedor de la verdad y con la única capacidad de salvación ante la fragilidad humana. ¿Dónde está la fragmentación aquí? ¿Dónde están las particularidades? ¿Dónde quedan los pequeños relatos? Más aún, ¿qué hay de esa inconmensurabilidad en las leyes de los relatos? ¿No estamos todos de rodillas ante una verdad universal? Pero todavía más, el gran relato cristiano, ¿no hay todavía un gran número de personas que se aferran a este como única esperanza en estos tiempos tan convulsos?

Pero ¿qué decir del ámbito político? ¿No es acaso China una muestra de un metarrelato? De un gobierno totalitario, absolutista. ¿Qué diremos de Norte América? ¿No es acaso también un imperio el cual avanza imponiendo su cultura y se disputa el poder con otros imperios como Rusia? ¿Podrá decir Lyotard que esto no son muestras de fundamentalismos tampoco? No, la postmodernidad no ha acabado con los grandes relatos, ni con absolutos, ni con los

totalitarismos, más bien parece que se retroalimentan unos a los otros, ya que estos fundamentalismos parecen ser más peligrosos que nunca, dispuestos a estallar cualquier día.

Pero lo que propone Lyotard en lo relativo a la historia no es menos inconsistente que lo expuesto en otros sentidos. El pensador francés se ocupa de hacer una excesiva deconstrucción de la historia porque asume ideas derridianas sobre la deconstrucción. Ante esto, convierte la historia en un caos vertiginoso de combinaciones que no se pueden comprender. En su lucha porque nadie se apropie del saber, hace del saber histórico algo inaccesible, algo incomprensible, más que inconmensurable. Ahora bien, si no hacemos una síntesis historia, si no se establecen conexiones históricas, ¿cómo transformamos la historia?

Por otro lado, la globalización asesta un golpe de realidad a la idea postmoderna de fragmentación. Esta globalización, no solo en lo económico, sino en lo político, estético, cultural, educacional, etcétera es algo que se extiende cada vez más, algo más homogéneo a niveles mundiales. ¿Acaso no es esta globalización algo totalizador también?

Asimismo, Lyotard embiste vigorosamente contra la lógica y la razón. Esto está muy bien, por una parte, desde el momento que la razón intenta dotar de una base racional y lógica toda la realidad del ser humano, y vemos que hay momentos particulares que se nos escapan de la razón, o al menos que consideramos irracionales. Ahora bien, François hace una afirmación un tanto atrevida, a la par de desacertada: «Todo lo real es racional, todo lo racional es real: “Auschwitz” refuta la doctrina especulativa. Cuando menos, este crimen, que es real, no es racional».³⁰ Lyotard se basará en esta premisa, sin entrar en la profundidad filosófica de la misma. Sin embargo, sin entrar en derroteros filosóficos que puedan llevarnos, sin duda alguna, a alejarnos de nuestra intención con este fragmento del pensador francés, me gustaría hacer el énfasis en su argumento altamente sentimentalista al usar un acontecimiento trágico como el de Auschwitz para intentar refutar esta máxima de lo racional como real o la doctrina especulativa.

³⁰ LYOTARD, Jean-François, 2008, p. 40.

Todo el mundo estará de acuerdo en que Auschwitz fue real, incluso que, si lo recordamos, lo seguimos viviendo como real. De igual modo, podemos y deberíamos estar de acuerdo con Lyotard en que fue un crimen atroz, lo que no estamos de acuerdo con Lyotard es en que este suceso macabro sea algo irracional; es más, sin la capacidad de razonar, sin la razón, esto no sería posible que se hubiera llevado a cabo. ¿Cómo organizar una potencia como la del tercer Reich sin la razón? ¿Cómo sistematizar una fábrica de muertos como Auschwitz? ¿Acaso no estaba todo planificado para acabar con los judíos y dejar rastro de ellos sobre la faz de la tierra? ¿Vemos en los animales, carentes de racionalidad, esta capacidad para hacer el mal?

El error de Lyotard considero que es en entender que el mal no es racional, que el mal es algo que hacemos movidos por impulsos o instintos. Los animales matan por instintos, pero el ser humano, el animal racional, es el único que puede llevar a cabo los peores crímenes, por esto mismo, porque estamos dotados de razón, y la razón al igual que un cuchillo, se puede usar para las labores cotidianas de la cocina, para cortar algo o para matar a alguien. Como usemos la razón es otra cosa, pero esto no implica que el mal sea algo racional, sino algo que no nos gusta de nuestra propia naturaleza racional. Tenemos una cualidad, la razón. Esta nos ayuda a entender la realidad, sistematizar el conocimiento, organizarnos como especie para la supervivencia de esta, pero también nos puede servir para la destrucción de nosotros mismos.

Volviendo a las diferencias de algunos de los pensadores que han abordado el tema de postmodernidad, quisiera hacer alusión de nuevo a Vattimo, y como este revela que lo que hace Lyotard en su concepto de postmodernidad es crear lo que este mismo intenta destruir; un metarrelato más: «Vattimo afirma que la tesis de Lyotard del fin de los metarrelatos es ella misma un metarrelato».³¹ Esto considero que es algo que se puede apreciar a lo largo de las lecturas que se puedan hacer de Lyotard. El pensador francés arremete contra los metarrelatos, intenta deslegitimar cada uno ellos por su presunción totalizante, pero, en última instancia, está creando otro metarrelato para acabar con los ya existentes; el metarrelato de la postmodernidad, de lo fragmentario, de la multiplicidad de verdades, de lo

³¹ OSORIO, Carlos Rojas. *La crítica marxista del posmodernismo*. Revista de Ciencias Sociales, 1998, vol. 5, p. 71-95.

irracional, etcétera sin poner en cuestión su propia tesis, pero eso sí, poniendo en cuestión todo el saber hasta el momento, poniendo en entre dicho todas las teorías históricas, políticas, económicas, estéticas etcétera.

Volviendo a la crítica en el sentido histórico del concepto de postmodernidad que propone Lyotard, no es solo que no se pueda transformar la historia, como ya he mencionado anteriormente, debido a esa fragmentación que hace la historia algo incognoscible, sino que esto también redundaría en una pérdida de identidad del ser humano en general. Lyotard propone una especie de alzhéimer histórico, un desconcierto y perturbación, una represión de lo que el ser humano ha sido y de cómo ha ido construyéndose con el paso de los siglos. Propone un conocimiento abra la puerta a una génesis nueva, pero esto es algo imposible, ya que, entre otras cosas, no conocimiento que surja de la nada, de cero, ni nada totalmente nuevo u original, ya que todos estamos totalmente influenciados unos por otros.

Lyotard argumenta de manera algo confusa que tratar el *post* del término postmoderno en el sentido de una simple sucesión, de una diacronía de periodos, cada uno de ellos plenamente identificables, es totalmente moderno. Puesto que estamos iniciando algo radicalmente nuevo, es preciso correr las manecillas del reloj hasta la hora cero. Pero la idea de una ruptura total con la tradición es, más bien, una manera de olvidar o de reprimir el pasado. De repetirlo, no de superarlo.³²

Pero no solo eso, si olvidamos nuestra historia, como diría el pensador Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, estamos condenados a repetirla. Repetir los mismos fallos. Por otro lado, vemos esta contradicción interna en el pensamiento de Lyotard, cuando quiere partir de cero al hablar de postmodernidad, pero depende de los datos históricos para hacer críticas a la modernidad, como el caso mencionado de Auschwitz.

Por último, para finalizar este apartado reservado a la crítica más respetuosa de este autor, es notable lo oscuro del desarrollo de su pensamiento. De las aludidas contradicciones, de la destrucción completa de cualquier verdad objetiva, la aniquilación de la historia y como todo ello hace de su filosofía algo casi incomprensible. Al contrario de lo que decía Ortega y Gasset, que la claridad es la cortesía del filósofo, Lyotard dificulta en exceso todo el

³² CALLINICOS, Alex. *Contra el posmodernismo*. Ediciones Ryr, 2011. P. 32.

pensamiento postmoderno, o moderno, ya que no estamos hablando de algo ajeno, ni fronterizo con la modernidad. Jean – François hace de los postmodernos los sofistas de este siglo; maestros de la retórica, los cuales no se preocupan en buscar, ni mucho menos defender la verdad, sino en jugar con las palabras para lanzar discursos grandilocuentes, haciendo alarde de defensores de esas minorías, pero creando sistemas de pensamiento con unos códigos entendibles solo para unos pocos, si es que ellos mismo lo entienden.

4. Conclusión

Para finalizar este trabajo, me gustaría hacer un juicio lo más objetivo e imparcial posible dentro de mis limitadas capacidades. Se ha podido apreciar como Lyotard hace de la postmodernidad algo complejo, bastante confuso, incongruente en algunas ocasiones, tediosos e indescifrable. Ahora bien, es evidente el mérito que se debe reconocer en el pensador francés respecto a su pensamiento en este término y su amplia contribución al mismo, ya que es un referente cuando se habla de postmodernidad.

Lo más relevante, y que no se debe perder de perspectiva visto en Lyotard, a mi juicio, es esa capacidad crítica, esa mirada analítica y de sospecha sobre estos relatos, aún vigentes en la actualidad, que hacen alarde de un conocimiento totalizador, de una verdad absoluta y ponen de manifiesto los problemas candentes, al mismo tiempo que prometen la única solución posible para estos problemas, una única visión de la realidad y, por ende, un único método para cualquier problemática. La crítica hacia estos tipos de relatos, considero que es algo que debería de pensarse más, este escepticismo postmoderno propuesto por Lyotard es algo edificante para la sociedad, ya que puede provocar en la sociedad una mirada crítica hacia la información que recibimos y las grandes estructuras o entidades establecidas como «castillos acorazados» de la información y del auténtico saber.

La defensa que se hace de las minorías, de los que no tienen voz, de la verdad de los «nadie» silenciados en la historia. La verdad histórica de los que vencen, de las personas que despuntan como superiores y el olvido de la cotidianidad del individuo común y particular.

Una cosa es clara, cuando hablamos de postmodernidad en Lyotard, se podría concluir que estamos hablando de la parte más crítica de la modernidad. De ese sector que no es crédulo frente al discurso imperante, pero que no es un acontecimiento histórico posterior a la modernidad. En consecuencia, considero que el término presta a bastante confusión y habría que renombrarlo en este sentido. Es decir, más que hablar de postmodernidad se podría hablar de contramodernidad.

Esta contramodernidad que es modernidad a su vez, que se convierte en juegos del lenguaje, pero que tiene una función aclaratoria para muchos aspectos de la modernidad que, si no fuera por esta corriente de pensamiento, no saldrían a la luz, ni se pondrían en cuestión. Con todo, la postmodernidad no debe dejar de ser contra-postmoderna en el mismo sentido que es postmoderna con la modernidad, ni tampoco llegar al absurdo en paralogismos. Una cosa es clara; Lyotard, con su concepto de postmodernidad, nos invita a pensar, nos provoca a una mirada distinta a la historia, al saber, al pensamiento político, estético etcétera. Se podrá coincidir con él o no en sus afirmaciones, pero sus obras son escritos que merecen la pena ser analizados y repensados en la actualidad.

Bibliografía

- ANDERSON, Perry. Los orígenes de la posmodernidad. Ediciones Akal, 2016.
- BEUCHOT, Mauricio. Historia de la Filosofía en la Postmodernidad. México: Torres Asociados, 2009.
- C. DILLON, Martin. Diccionario Akal de Filosofía. Madrid, España: Akal, 2004, p. 244.
- CALLINICOS, Alex. Contra el posmodernismo. Ediciones Ryr, 2011. P. 32.
- LYOTARD, Jean – Francois. La Condición Postmoderna. Madrid, España: Ediciones Cátedra, 2006.
- LYOTARD, Jean – Francois. La Postmodernidad (Explicada a los niños). Barcelona, España: Gedisa, 2008.
- LYOTARD, Jean-François. La Diferencia. Barcelona. Gedisa: 1988. P. 150.
- LYOTARD, Jean-François. Qué es lo posmoderno. Zona erógena, 1992, vol. 12, p. 2-10.
- MARTÍNEZ, Daniel Gutiérrez. La posmodernidad de Lyotard explicada a los posmodernos. El colegio Mexiquense, 2007.
- OÑATE, María Teresa y G. ARRIBAS, Brais. Postmodernidad: Jean – Francois Lyotard y Gianni Vattimo. Barcelona, España: Bonallettera Alcomas, 2015.
- OSORIO, Carlos Rojas. La crítica marxista del posmodernismo. Revista de Ciencias Sociales, 1998, vol. 5.
- ROCHA, Delmiro. 12 Pensadores (y uno más) para el siglo XXI. Madrid, España: Dickinson, 2014.